

Received-Makale Geliş Tarihi 26.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2190-2204

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17487221

Merve Kızıldaş

<https://orcid.org/0009-0003-0339-1318>

İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05msvfx67>

Dr. Öğr. Üyesi Emel Birol

<https://orcid.org/0000-0001-8491-7585>

Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü, Giresun / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05sraq822>

Yapay Zekâ ile Oluşturulan Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Temsili: Eleştirel Bir Uygulama Araştırması¹

Representation of Female Characters in AI-Generated Digital Games: A Critical Practice-Based Study

ÖZET

Çalışma, yapay zekâ destekli dijital oyunlarda kadın karakter temsillerini eleştirel bir bakışla analiz etmeyi ve bu temsillere karşı alternatif bir tasarım modeli önermeyi amaçlamaktadır. Özellikle yapay zekânın tarihsel veri setlerine dayalı öğretilmesi nedeniyle cinsiyet temsillerinde önyargıları yeniden üretebildiği gözlemlenmektedir. Bu durum, dijital oyunlarda kadın karakterlerin sıklıkla pasif, nesneleştirilmiş ya da geleneksel toplumsal rollerle sınırlandırılmış biçimlerde sunulmasına yol açmakta; özellikle ana akım yapımlarda oyunculara bu temsiller aracılığıyla örtük biçimde toplumsal normlar aktarılmaktadır. Bu da yapay zekânın sadece teknik değil, aynı zamanda kültürel ve ideolojik bir araç olarak da işlev gördüğünü göstermektedir. Yapay zekânın karar alma süreçlerinde kullandığı verilerin toplumsal olarak önyargılı oluşu, bu karakterlerin temsiliyetini hem estetik hem de işlevsel düzeyde etkilemektedir. Bu durumu analiz etmek üzere, The Sims 4, Grand Theft Auto Serisi ve NieR: Automata oyunları seçilmiş, farklı tür ve platformlarda üretilmiş bu oyunlardaki kadın karakter temsilleri görsel, anlatsal ve işlevsel boyutlarda incelenmiştir. Oyun türleri ve anlatı yapıları açısından farklılık gösteren bu üç örnek, karşılaştırmalı analiz için zengin bir zemin sunmuştur. Analiz sürecinde karakterlerin fiziksel özelliklerinden oyun içi rollerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yapılmış; özellikle yapay zekânın oyun içi etkileşimlerde nasıl bir temsil üretimi gerçekleştirdiği irdelenmiştir. NieR: Automata üzerinden alternatif bir kadın karakter tasarlanarak bu temsillere eleştirel bir alternatif sunulmuş, yapay zekânın bu süreçteki rolü de tartışılmıştır. Sonuçlar, yapay zekânın toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı oyun karakteri tasarımında kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma, oyun endüstrisine eleştirel bir katkı sunmayı hedeflemekte ve tasarım süreçlerinde daha kapsayıcı bir yaklaşımın mümkün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Yapay Zekâ, Kadın Temsili, Oyun Tasarımı, Toplumsal Cinsiyet

ABSTRACT

The study aims to critically analyze the representation of female characters in AI-assisted digital games and propose an alternative design model in response to these representations. It is observed that, due to the training of artificial intelligence based on historical datasets, biases in gender representations can be reproduced. This leads to female characters in digital games frequently being portrayed in passive, objectified, or traditionally constrained social roles; especially in mainstream productions, these representations implicitly convey social norms to players. This demonstrates that artificial intelligence functions not only as a technical tool but also as a cultural and ideological one. The socially biased nature of the data used in AI decision-making processes affects the representation of these characters on both aesthetic and functional levels. To analyze this situation, The Sims 4, the Grand Theft Auto series, and NieR: Automata were selected. The representations of female characters in these games, produced on different platforms and belonging to different genres, were examined on visual, narrative, and functional dimensions. The diversity of game genres and narrative structures provided a rich basis for comparative analysis. The analysis covered a wide spectrum, from the physical characteristics of characters to their in-game roles, with a particular focus on how AI contributes to the production of representations in in-game interactions. An alternative female character was designed based on NieR: Automata to present a critical counter-model to existing representations, and the role of AI in this process was also discussed. The results reveal the potential of artificial intelligence in designing game characters focused on gender equality. In this context, the study aims to make a critical contribution to the game industry and demonstrates that a more inclusive approach in design processes is possible.

Keywords: Digital Game, Artificial Intelligence, Female Representation, Game Design, Gender

¹ Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL danışmanlığında İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı'nda Merve KIZILTAŞ tarafından hazırlanan "Yapay Zekâ ile Oluşturulan Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Temsili: Eleştirel Bir Uygulama Araştırması" başlıklı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, dijital oyunlarda yapay zekâ tarafından oluşturulan kadın karakterlerin temsiline odaklanmaktadır. Dijital oyun endüstrisi, toplumsal cinsiyet temsilleri bakımından hâlâ dengesiz bir alan olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, “Gender bias in video game dialogue” başlıklı araştırma, kadın karakterlerin erkeklere kıyasla yaklaşık yarı oranında konuşma hakkına sahip olduğunu göstermektedir (Rennick vd., 2023, s. 2). Benzer şekilde, “Uncovering Gender Stereotypes in Video Game Character Designs: A Multi-Honor of Kings” adlı çalışmada, kadın karakterlerin genellikle süsleyici ve ikincil figürler olarak kurgulandığı; buna karşın erkek karakterlerin savaşçı, suikastçı veya tank gibi aktif ve çok yönlü rollerde temsil edildiği ortaya konulmuştur (Liu vd., 2023, s. 135). Bu bulgular, dijital oyunlarda toplumsal cinsiyet temsillerine dair yapısal bir dengesizliği göstermekte ve bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır.

Yapay zekâ destekli karakter üretimi alanında da benzer önyargılar gözlemlenmektedir. “Bias in Generative AI” raporuna göre, üretken yapay zekâ modelleri kadınları daha genç, daha gülümseyen, daha mutlu ve daha itaatkâr biçimlerde; erkekleri ise daha yaşlı, öfkeli ve otoriter ifadelerle betimlemektedir (Zhou vd., 2024). Crawford ve Paglen’in “Excavating AI” başlıklı çalışması da görsel veri kümelerindeki kalıp yargıların, üretken yapay zekâ sistemlerine doğrudan yansıdığını ve meslek temsillerinde belirgin cinsiyetçi örüntüler oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Crawford & Paglen, 2021, s.1108). Bu tür veriler, üretici yapay zekânın yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda mevcut toplumsal normları yeniden üreten kültürel bir fail olduğunu göstermektedir.

Mevcut literatür, oyunlardaki toplumsal cinsiyet temsillerini ya da yapay zekâ sistemlerinde ortaya çıkan önyargıları ayrı ayrı incelemektedir. Ancak yapay zekâ tarafından üretilen kadın karakterlerin oyun içi temsil biçimlerine dair bütüncül ve uygulamalı bir analiz hâlâ sınırlıdır. Bu bağlamda çalışma, yalnızca eleştirel bir temsil analizi sunmakla sınırlı kalmayıp, yapay zekâ teknolojilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde nasıl kullanılabilirliğine dair somut, uygulanabilir ve özgün bir tasarım modeli önererek bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın özgünlüğü, üretken yapay zekânın kadın karakterleri nasıl temsil ettiğini dijital oyun bağlamında ele alması ve kuramsal tespitleri uygulamalı bir tasarım denemesiyle desteklemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu kapsamda, yapay zekâ destekli üç dijital oyun (The Sims, Grand Theft Auto, NieR: Automata) seçilmiş, bu oyunlardaki kadın karakter temsilleri görsel, anlatsal ve işlevsel boyutlarda analiz edilmiştir. Analizlerin ardından, temsiliyet açısından sorunlu bulunan NieR: Automata oyunu seçilerek bu oyuna yönelik alternatif bir kadın karakter tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan karakter, oyunun atmosferine uygun bir dijital sahneye entegre edilerek görselleştirilmiştir.

Dolayısıyla bu çalışma, yapay zekâ destekli oyun karakterlerinde toplumsal cinsiyet temsillerine ilişkin özgül bir inceleme ortaya koyarak teorik tartışmayı dijital oyun bağlamına taşıyarak literatüre katkı sunmaktadır. Ayrıca akademik literatürde sıklıkla tartışılan “cinsiyetçi temsiller” konusunu yalnızca eleştiri düzeyinde bırakmayan bu çalışma, önerdiği alternatif karakter tasarımı ve bu tasarımın oyuncu deneyimi üzerindeki etkisini inceleyen bulgularla, eleştirel oyun çalışmalarına bir katkı sağlamaktadır.

Günümüzde dijital oyun endüstrisinde karakter temsilleri hâlâ erkek egemen kalıplarla biçimlendirilmektedir. Bu çalışma yapay zekânın yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda toplumsal norm ve önyargıları yeniden üreten bir kültürel aktör olduğunu oyun tasarımı bağlamında göstererek; kadın karakterlerin yalnızca görsel değil, aynı zamanda duygusal ve işlevsel düzeyde de özneleştirilebileceğine güçlü bir öneri getirmektedir. Bu nedenle çalışma hem yapay zekâ araştırmalarına hem de oyun çalışmaları literatürüne özgün bir katkı sunmaktadır.

Bu kapsamda, çalışmanın birinci bölümünde literatürdeki kadın temsilleri tartışılmış, ikinci bölümde yöntem ve vaka analizine yer verilmiş, üçüncü bölümde analiz sonuçları ve alternatif karakter tasarımı sunulmuş, son bölümde ise bulgular doğrultusunda genel değerlendirmeler ve öneriler geliştirilmiştir ve bu bunların doğrultusunda makale, yapay zekâ teknolojisinin dijital oyun tasarımında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edici bir araca dönüşme potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. LİTERATÜR KAPSAMI

Bu bölüm, dijital oyunlarda kadın karakter temsillerinin kültürel ve teknolojik bağlamdaki üretim süreçlerini açıklamak üzere temsil kuramları, toplumsal cinsiyetin inşası ve yapay zekâya özgü önyargı biçimleri üzerinden yapılandırılmıştır. Yeni araştırmalar, yapay zekâ temelli üretim araçlarının özellikle cinsiyet ve görünüm bağlamlarında ideolojik kalıpları yeniden üretebileceğine işaret etmektedir (Vargas Veleda vd., 2025, s. 5). Bu çerçeve hem tarihsel hem de güncel tartışmalara referansla, dijital karakter tasarımı süreçlerini ideolojik, kültürel ve teknolojik açılardan değerlendirmeye imkân tanır.

2.1. Temsil Kuramı ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası

Temsil kavramı, kültürel çalışmalar bağlamında toplumsal anlamların üretiminde merkezi bir yere sahiptir. Stuart Hall (1997, s. 15-30), temsilin yalnızca gerçekliğin bir yansıması değil; aynı zamanda onu yeniden yapılandıran aktif bir süreç olduğunu vurgular. Hall'a (1997, s. 16) göre temsil sistemleri ideolojik bir çerçeve içinde işler; böylece kimlik, güç ilişkileri ve toplumsal roller görsel ve söylemsel araçlarla yeniden üretilir. Bu bağlamda, kadın temsillerinin dijital ortamlarda nasıl kurgulandığını anlamak, kültürel normların yeniden üretimini kavramak açısından önemlidir.

Judith Butler (1990, s. 78), toplumsal cinsiyetin biyolojik değil; kültürel ve söylemsel süreçler aracılığıyla performatif olarak inşa edildiğini savunur. Bu yaklaşım, dijital karakterlerin yalnızca oyun işlevi taşıyan figürler olmadığını; aynı zamanda cinsiyet rollerinin dijital uzamda yeniden performe edildiği kültürel yapılar olduğunu ortaya koyar. Ayrıca, dijital oyunlardaki kadın karakter temsillerinin tarihsel evrimini inceleyen Lan Luo, feminist bir perspektifle yapılan analizlerde cinsiyet rollerinin yalnızca estetik tercihlerle değil, kültürel ideolojilerin yansımaları olarak da inşa edildiğini ortaya koymuştur. Luo'nun çalışmasında kapsamlı bir şekilde ele aldığı yapıtlar (örneğin Pac Man, Tomb Raider, League of Legends) incelendiğinde, kadın karakterlerin başlangıçta pasif ve kurtarılmayı bekleyen figürlerden, günümüzde daha fazla aktörlü, karmaşık ve sosyal bağlamlarda aktif rol oynayan karakterlere evrildiği görülmektedir (Luo, 2023, s. 132-133).

Bu dönüşüm, dijital temsillerin yalnızca metinsel değil, aynı zamanda toplumsal normlarla ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalarla da desteklenmektedir. Dietz (1998, s. 434), erken dönem video oyunlarında kadın karakterlerin büyük oranda nesneleştirildiğini ve yardımcı rollerle sınırlandırıldığını göstermiştir. Benzer şekilde, Jansz ve Martis (2007, s. 145-146) tarafından yapılan çalışmada, popüler oyunlardaki kadın temsillerinin büyük çoğunluğunun cinsiyetçi stereotiplere dayandığı tespit edilmiştir.

Butler'ın cinsiyet performativitesine ve Hall'ın ideolojik temsil analizine paralel olarak, dijital oyunlarda performatif gerçeklik yeniden üretilmiştir. Bu bağlamda, dijital oyunların yalnızca eğlence aracı değil; aynı zamanda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretildiği ideolojik aygıtlar olarak işlediği ileri sürülebilir (Gill, 2007, s. 74-75; Söğüt, 2022, s. 1425). Bu durumda, günümüz oyunlarında kadın karakterlerin güçlendirilmiş rollerle temsil edilmesi, sadece görünürlük sağlamakla kalmamıştır. Görsel ve işlevsel güçlendirme yoluyla bu temsillerin kadın oyuncuların benlik algılarına ve toplumsal cinsiyet beklentilerine müdahale ettiği; böylelikle kültürel normlar ve güç ilişkilerinin anlam boyutlarının yeniden şekillendiğinin de gözlemlendiği görülmektedir (Gestos vd., 2018, s. 537-538).

2.2. Temsil Kuramı ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası

Dijital oyunlar hem estetik hem de anlatsal yapılarıyla toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretildiği güçlü kültürel araçlardır. Kadın karakterler çoğu zaman estetik nesnelere, yardımcı figürler ya da ikincil karakterler olarak temsil edilmektedir (Behm-Morawitz & Mastro, 2009, s. 809). Özellikle aksiyon ve rol yapma türündeki oyunlarda kadın karakterlerin pasif ve cinselleştirilmiş biçimde sunulması yaygın bir eğilimdir (De la Torre-Sierra & Guichot-Reina, 2024, s. 533). Bu temsillerin sayısal ve estetik boyutlarının ötesinde, kadın karakterlerin oyun içi rolleri ve görünürlüklerinin toplumsal cinsiyet normlarıyla nasıl örtüştüğü 31 yıllık video oyunu içeriğini kapsayan bir analiz ile ortaya koyulmuştur. Bu analiz kapsamında kadın karakterlerin çoğunlukla ikincil ve temsili rollerde tutulduğu vurgulanmıştır (Lynch vd., 2016, s. 570). Bu temsiller, yalnızca niceliksel görünürlük açısından değil; aynı zamanda karakterlerin işlevi, görüllüğü ve oyuncuyla kurduğu etkileşim açısından da ele alınmalıdır. Oyun kapaklarında kadın karakterlerin yalnızca %17,8 oranında yer alması ve bu karakterlerin oyun içi görevlerde %35,3 oranında temsil edilmesi, kadın temsillerinin hem sayıca hem de işlevsel olarak sınırlı olduğunu göstermektedir (De la Torre-Sierra & Guichot-Reina, 2024, s. 532-540). Ayrıca, bu temsillerin kadın oyuncular üzerindeki etkileri de dikkate değerdir. Skowronski vd. (2021, s. 5) tarafından yapılan çalışmada, cinselleştirilmiş kadın karakterlerle oynayan kadın katılımcıların kısa sürede bedenleriyle ilgili daha eleştirel, olumsuz düşünceler geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, "kendini nesneleştirme" kavramıyla açıklanmakta ve

bireyin kendi bedenini dışsal bir gözle denetleme eğilimiyle ilişkilendirilmektedir. Onay ve Kıyılıoğlu (2021, s. 981) ise kadın karakterlerin abartılı beden oranları ve erotize edilmiş kıyafetlerle sunulmasının kadın oyuncuların özdeşleşmesini zorlaştırdığını ve bu temsillerin benlik algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştur.

Dijital görsellik, bu noktada yalnızca bir estetik tercih değil; aynı zamanda teknolojik üslubun ve kültürel ideolojilerin de taşıyıcısıdır. Nitekim pikselleşmenin erken dijital çağdan günümüze üslupsal bir fikir olarak evrimine ilişkin tartışmalar, oyun karakterlerinin görsel temsillerinde estetik seçimlerin aynı zamanda ideolojik kodlar taşıdığını göstermektedir (Atasoy, 2023, s. 153-166).

Bu temsillerin bireylerin psikolojik durumu üzerindeki etkisi yalnızca özdeşleşme düzeyinde kalmamakta; aynı zamanda avatarın fiziksel özelliklerinin kullanıcı davranışlarını ve benlik algısını biçimlendirebildiği görülmektedir. Bu bağlamda, idealize edilmiş avatarların bireylerin öz yeterlik algısını ve bilişsel performansını artırabildiği; bu etkinin sanal ortamdaki bedenle kurulan özdeşliğin gücüne bağlı olduğu belirtilmektedir (Coesel vd., 2024, s. 4). Bu bulgu, sanal dünyalardaki temsil biçimlerinin yalnızca sembolik değil, davranışsal sonuçlar da doğurabileceğini ortaya koymakta ve dijital temsillerin psikolojik etkilerinin çok katmanlı olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, kimlik sunumunun dijital ortamda nasıl şekillendiğine odaklanan çalışmalar da bulunmaktadır. Akkaş ve Aksakal, (2023, s. 180) yaptığı bir çalışmada, bireylerin dijital ortamdaki kimlik sunumlarında toplumsal cinsiyet normlarına göre şekillenen benlik kurguladıklarını ifade etmiştir. Bu bulgular, oyun karakterleri aracılığıyla özdeşleşme sürecinin hem sembolik hem de kimlik boyutunda etkili olduğunu vurgulayarak görsel temsilden öte, oyuncunun iç dünyasına nüfuz eden bir etki alanı oluşturduğuna işaret etmektedir.

2.3. Yapay Zekâ Tabanlı Oyun Tasarımında Cinsiyet Önyargıları

Yapay zekâ destekli oyun tasarımı, veri temelli modelleme ve karakter üretimi açısından yeni olanaklar sunmakla birlikte, bu süreçlerde görsel temsillerin cinsiyetçi stereotiplere göre yeniden üretilme potansiyeli bulunmaktadır (Sun vd., 2023, s. 3-4). Crawford ve Paglen (2021, s. 1109), görsel veri kümelerindeki kalıp yargıların algoritmalara kodlandığını ve bu durumun özellikle toplumsal cinsiyet temsillerinde cinsiyetçi örüntülerin yeniden üretimine yol açtığını vurgulamaktadır. Algoritmik önyargı, bu bağlamda teknolojik tarafsızlık mitini sorgulamak için önemli bir kavramdır. Zhou vd., (2024) tarafından hazırlanan "Bias in Generative AI" raporu, üretken yapay zekâ sistemlerinin kadınları çoğunlukla genç, gülümseyen ve mutlu; erkekleri ise yaşlı, öfkeli ve otoriter olarak modellediğini ortaya koymuştur. Bu temsiller yalnızca bireysel karakter özelliklerini değil, aynı zamanda oyun dünyalarında cinsiyet rollerinin nasıl şekillendiğini de belirlemektedir. Kadın figürlerin savaşçı, lider veya stratejik rollerle temsil edilme olasılığı, veri setlerinde bu tür örneklerin azlığı nedeniyle ciddi biçimde azalmaktadır.

Üçler ve Şahin (2025, s. 9), yapay zekâ destekli görsel üretim sistemlerinin yalnızca teknik araçlar olmadığını; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini taşıyan ve sürdüren kültürel aktörler olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, üretici yapay zekânın çıktıları yalnızca teknoloji üzerinden değil; etik, kültürel ve temsil politikaları açısından da değerlendirilmelidir.

2.4. Literatürdeki Sınırlılıklar ve Bu Çalışmanın Katkısı

Dijital oyunlarda toplumsal cinsiyet temsilleri üzerine yapılan çalışmalar genellikle görsel temsil, kostüm analizi veya karakter işlevi düzeyinde yoğunlaşmıştır. Near (2012, s. 418) video oyunlarının kutu görsellerindeki kadın karakter sunumunun satışla ilişkisinde görsel temsillerin nasıl pazarlık unsuru olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Bu tür analizler, karakterlerin nasıl cinsiyetlendirildiğini ortaya koymak açısından önemli katkılar sunmakta; özellikle kadın karakterlerin nesneleştirilmiş, pasifleştirilmiş ya da cinsiyetçi stereotiplere sıkıştırılmış biçimlerde sunulduklarını vurgulamaktadır. Ancak bu çalışmaların büyük bölümü, temsillerin yapay zekâ destekli sistemlerde nasıl üretildiği, oyuncuların bu temsilleri nasıl deneyimlediği ya da alternatif tasarım modellerinin ne şekilde geliştirilebileceği gibi konuları ihmal etmektedir. Lynch (2024, s. 1548) tarafından yapılan nicel bir analiz, oynanabilir kadın karakterlerde ambivalent seksizm öğelerinin yoğun şekilde bulunduğunu ortaya koymuş ancak bu bulgular oyuncu deneyimi ya da tasarım stratejileriyle ilişkilendirilmemiştir. Özellikle yapay zekânın karakter davranışlarını ve oyun içi tepkileri belirlemedeki rolü, bugüne dek sınırlı ölçüde ele alınmıştır. Melhart vd. (2024, s. 83), oyun yapay zekânının etik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış; özellikle duygusal döngü bağlamında duygu uyandırma, gizlilik ve şeffaflık gibi bileşenlerin kritik olduğunu belirtmiştir. Bu eksiklik, yapay zekânın yalnızca bir araç değil, aynı zamanda toplumsal normları pekiştiren bir temsil mekanizması olarak işlev gördüğü gerçeğini göz ardı etmeye neden olmuştur.

Bu çalışma hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde bu boşluklara yanıt üretmeyi amaçlamaktadır. Eleştirel temsil kuramlarıyla yapılandırılan teorik altyapı, yapay zekâ destekli oyun tasarımında kadın karakterlerin nasıl yeniden kurgulanabileceğini tartışmakta; geliştirilen alternatif karakter tasarımı ile bu öneriyi somutlaştırmaktadır. Çalışmanın uygulama boyutu, sadece teknik bir modelleme değil; aynı zamanda bu modelin oyuncu algısındaki yansımaları da analiz eden nitel bir değerlendirme sunmaktadır. Ayrıca, uzman oyuncularla yapılan görüşmeler sayesinde oyuncu deneyimi düzeyinde de temsillerin etkileri ortaya konmakta; oyuncuların yapay zekâ destekli temsillere yönelik algıları, karakterle kurdukları ilişki bağlamında incelenmektedir. Scidone vd. (2024, s. 12-13) tarafından yapılan nitel çalışmada, kadın oyuncular oyunlardaki kadın temsillerini gerçekçi bulmadıklarını belirtmiş; bu temsillerin kimlik oluşumuna etkileri olduğuna işaret etmişlerdir. Böylece çalışma, dijital oyunlarda toplumsal cinsiyet temsiline dair çok katmanlı bir değerlendirme sunmakta hem oyun tasarımı alanına hem de eleştirel medya çalışmaları literatürüne özgün katkılar sağlamaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi temelinde yapılandırılmıştır. Çalışmanın temel amacı, yapay zekâ destekli dijital oyunlarda kadın karakter temsillerini eleştirel olarak incelemek ve bu temsillere yönelik alternatif bir karakter tasarımı önermektir. Bu doğrultuda çalışma, çok katmanlı bir durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Durum çalışması, belirli bir bağlamda derinlemesine çözümleme yapılmasına olanak tanıdığı için dijital oyun içeriklerinin çok yönlü analizine uygun bir model sunmaktadır (Subaşı & Okumuş, 2017, s. 420).

3.1. Araştırma Deseni

Çalışma iki aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşamada, yapay zekâ destekli üç farklı dijital oyun (The Sims, Grand Theft Auto ve NieR: Automata) belirlenerek bu oyunlarda yer alan kadın karakter temsilleri incelenmiştir. Oyunların seçiminde, farklı tür ve yapay zekâ işlevselliği düzeyine sahip olmaları dikkate alınmıştır. Her oyun, anlatsal yapı, karakter tasarımı, oyuncu etkileşimi ve oyun içi görev örüntüleri bakımından değerlendirilmiştir.

İkinci aşamada, temsil sorunlarının yoğun olarak gözlemlendiği NieR: Automata oyununa odaklanılmış ve bu oyuna özel alternatif bir kadın karakter tasarımı geliştirilmiştir. Tasarım süreci, yapay zekâ destekli görsel üretim araçlarıyla desteklenmiş ve ortaya çıkan karakter, oyun atmosferine uygun sahnelerde konumlandırılarak görselleştirilmiştir.

3.2. Veri Kaynakları

Çalışmada üç temel veri kaynağından yararlanılmıştır:

1. Oyun içeriği verileri: The Sims, GTA ve NieR: Automata oyunlarından elde edilen ekran görüntüleri, karakter davranışları, diyalog yapıları ve görev tanımları analiz edilmiştir.
2. Teorik literatür: Temsil kuramı, toplumsal cinsiyetin inşası, dijital oyun çalışmaları ve yapay zekâ eleştirileri alanındaki akademik kaynaklar kavramsal çerçevenin kurulmasında kullanılmıştır.
3. Görsel tasarım verileri: Araştırmacı tarafından geliştirilen alternatif kadın karaktere ait iki ve üç boyutlu görseller; mimik, duruş, kıyafet, saç modeli gibi öğeler ile oyun içi sahnelere entegrasyon süreçleri kapsamında değerlendirilmiştir.

3.3. Veri Kaynakları

Oyun incelemeleri sırasında araştırmacı her oyunu bireysel olarak deneyimlemiş, belirli sahneler ekran görüntüleriyle belgelenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Kadın karakter temsilleri, görsel, anlatsal ve işlevsel yönleriyle betimsel içerik analizi yöntemine göre kodlanmıştır.

Alternatif karakter tasarımı sürecinde ise tematik analiz kullanılmıştır. Karakterin fiziksel özellikleri, mimik ve jestleri, kıyafet tasarımı ve oyun atmosferiyle ilişkisi, temsiliyet odaklı olarak yorumlanmıştır. Bu analiz, temsil gücü ve özneleşme potansiyeli açılarından değerlendirme yapılmasına olanak tanımıştır.

3.4. Uzman Görüşlerine Yönelik Etik Hususlar

Tasarımı yapılan alternatif karakterin değerlendirilmesi amacıyla, oyun kültürüne hâkim altı profesyonel oyuncuyla yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara karakterin görünümü, duygusal derinliği, oyun atmosferine uygunluğu ve temsiliyet kapasitesi hakkında beş açık uçlu soru yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler tematik analiz doğrultusunda yorumlanmıştır. Analiz edilen temalar ve alt temalar, araştırma soruları doğrultusunda mantıksal bir akış içinde organize edilerek bulgular bölümünde sunulmuştur.

Bu süreç, nitel veri analizinde temaların temsil gücünü artırmak ve yorumların geçerliliğini desteklemek açısından önem arz etmektedir (Braun & Clarke, 2019, s. 593). Bulgular, anonimleştirilmiştir. İntihalden kaçınmak ve özgün bir çalışma sunmak adına, tüm veri analizi süreçlerinde araştırmacının kendi yorumlaması ve eleştirel düşüncesi ön planda tutulmuştur.

Bu çalışma kapsamında analiz edilen tüm içerikler kamuya açık dijital oyunlar ve araştırmacı tarafından üretildiği belirtilen görsel malzemelerden oluşmaktadır. Herhangi bir kişisel veri toplanmamış; inceleme konusu olan tüm materyaller kamusal bağlamda erişilebilir olan oyun içerikleriyle sınırlı tutulmuştur. Bu bağlamda, etik kurallar doğrultusunda kişisel mahremiyeti ihlal edecek herhangi bir veri kullanımından kaçınılmış; verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanıldığı ve hiçbir biçimde ticarileştirilmediği garanti altına alınmıştır. “Verilerin yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanıldığı ve ticarileştirilmediği garanti altına alınmıştır” (Markham & Buchanan, 2012, s. 5).

Bu yöntemsel yapı sayesinde, çalışma yalnızca kuramsal bir tartışma sunmakla kalmayıp; somut bir uygulama ve kullanıcı geri bildirimini üzerinden eleştirel bir temsil modelinin dijital oyunlara nasıl entegre edilebileceğini ortaya koymaktadır.

3.5. Kullanılan Yazılımlar ve Etik Üretim İlkeleri

Görsellerin üretiminde kullanılan yazılım ve modlar, etik kullanım ilkelerine uygun biçimde seçilmiş, her biri telif haklarına saygılı platformlardan edinilmiştir. Yapay zekâ üretimlerinde araştırmacı yönlendirmesi sağlanmış, otomatik içerik üretimine doğrudan teslim olunmamıştır. Görsel üretim sürecinde kullanılan açık kaynaklı ve lisanslı yazılımlar şunlardır:

- Blender (açık kaynak, 3D modelleme ve sahne yerleştirme)
- GIMP (açık kaynak, 2D düzenleme ve yüz detaylandırmaları için)
- Stable Diffusion (lisanslı, yapay zekâ ile görsel üretim)
- D-ID AI ve FaceRig gibi yüz mimiklerini kontrol etmek için kullanılmış yapay zekâ modülleri
- Unreal Engine (oyun sahnesi entegrasyonları için)

Ayrıca mod içerikleri:

- CurseForge platformundan “Mommy and Me”, “Women HD Pack” gibi modlar
- NexusMods üzerinden etik kullanıma açık mod paketleri

4. BULGULAR

Bu bölümde, yapay zekâ destekli dijital oyunlarda kadın karakterlerin temsiline ilişkin üç oyunda yapılan incelemeler sunulmakta; ardından NieR: Automata oyununa yönelik geliştirilen alternatif karakter tasarımı bu bağlamda analiz edilmektedir. Bulgular, görsel, anlatısal ve işlevsel boyutlarda değerlendirilmiş; önerilen alternatif karakter tasarımı bu temsillere eleştirel bir yanıt olarak kurgulanmıştır.

4.1. The Sims

The Sims, oyunculara kapsamlı karakter özelleştirme seçenekleri sunmakta; saç stili, ten rengi, vücut tipi gibi birçok fiziksel özellik oyuncu tarafından serbestçe değiştirilebilmektedir. Bu durum, oyuncuya dış görünüş açısından yüksek düzeyde kontrol sağlasa da, bu özgürlük yalnızca yüzeyde kalmaktadır Albrechtslund (2007, s. 3–4). Oyunun ilerleyen aşamalarında gözlemlenen görev yapıları ve davranış örüntüleri, kadın karakterleri ev işleri, bakım, çocuk yetiştirme gibi geleneksel rollere yönlendirmektedir. Bu durum, karakter özelleştirmesine rağmen oyunun altında yatan toplumsal cinsiyet kodlarının korunduğunu göstermektedir.

Şekil 1. The Sims Oyununda Kadın Karakterin Ev İçi Bakım Rolüyle Konumlandığı Bir Sahne (Kaynak: CurseForge – Mommy and Me mod paketi)

4.2. Grand Theft Auto

GTA serisi, açık dünya yapısıyla dikkat çekmekle birlikte, kadın karakter temsilleri açısından yoğun biçimde eleştirilmiştir. Serinin oyun evrenlerinde, kadın NPC'lerin çoğunlukla pasif nesnelere olarak sunulduğuna dikkat çeken çalışmalarda, bu karakterlerin oyuncularla minimal etkileşimde bulunup, narratif açıdan pasif roller üstlendiği belirtilmektedir (Plans Vilaseca, 2024). Oyun evreninde kadın karakterler çoğunlukla arka planda, hiperseksüelize edilmiş ve işlevsiz figürler (non-player characters / NPC) olarak sunulmaktadır. Kadın NPC'lerin büyük bölümü oyuncuyla doğrudan etkileşim kurmamakta, anlatı içinde aktif roller üstlenmemektedir. Kadın NPC'lerin görev dışı konumlandırılması, kıyafet seçimleri, beden oranları, kadın karakterlerin nesneleştirildiği bir temsiliyet sorununu göstermektedir.

Bu temsiller, kadınların görünür kılınmasının ötesinde, oyunun ideolojik mizanseninde cinsiyetçi stereotiplerin yeniden üretildiğini göstermek açısından tipik örneklerdir; bu doğrultuda feminist analizlerde GTA'da kadın karakterlerin seks objeleri olarak işlev gördüğü vurgulanmıştır (Ketterling, 2022, s. 4). Oyunun genelinde kadın karakterlere yüklenen anlam, oyuncunun özgürlüğünü artırmak yerine, çoğu zaman stereotipik kalıpları yeniden üretmektedir.

Şekil 2. GTA oyunundaki hiperseksüelize edilmiş kadın karakter tasarımı (Kaynak: GTAInside – Women HD Pack)

4.3. NieR: Automata

NieR: Automata, bilimkurgu evreninde geçen bir aksiyon-rol yapma oyunudur. Oyunun başkarakteri 2B (YoRHa No.2 Type B), anlatı düzeyinde güçlü, görev odaklı bir savaşçı gibi sunulsa da, görsel temsili hiperseksüelize edilmiştir. Karakterin kısa etek, topuklu çizme, dar ve dantelli kıyafet gibi unsurlarla tasarlanması, anlatıdaki derinliğin görselleştirme düzeyinde zayıflatıldığını ortaya koymaktadır. 2B'nin bir android olmasına rağmen kadınsı estetik kodlarla sunulması, Butler'ın (1990, s. 124) "toplumsal cinsiyetin performatif doğası" kavramıyla doğrudan ilişkilidir: Cinsiyet burada yalnızca biyolojik değil, kültürel ve görsel olarak yeniden üretilmektedir.

Şekil 3. NieR: Automata oyununda 2B karakterinin görsel temsili. (Kaynak: Paste Magazine)

4.4. Alternatif NieR: Automata Oyunu İçin Karakter Tasarım Önerisi

Çalışmada temsil sorunlarına yanıt veren bir alternatif karakter önerisi NieR: Automata oyunu için geliştirilmiştir. Çünkü The Sims ve GTA oyunlarında, kadın karakterler ya pasif figürler ya da anlatı dışı dekoratif unsurlar olarak sunulmuştur. Bu duruma karşın, NieR: Automata'da kadın başkarakteri anlatının merkezinde yer almakta ve yüksek düzeyde işlevsellik sergilemesine rağmen, görsel temsilde yoğun biçimde hiperseksüel estetik kodlarla biçimlendirilmiştir. Bu özneleştirme ve nesneleştirme durumu, Stuart Hall'un (1997, s. 28) temsilin ideolojik ve çelişkili doğasına; Judith Butler'ın (1990, s. 124) ise toplumsal cinsiyetin kültürel performatifliği anlayışına uygun biçimde eleştirel bir müdahale gerektirmiştir.

Şekil 4. NieR: Automata'da orijinal 2B karakter tasarımı ve estetik kodlar (Kaynak: Square Enix)

Şekil 4'te, NieR: Automata oyununda karakterin duruş, kıyafet, beden oranı ve malzeme detayları, karakterin savaşçı kimliğinin ötesinde, görsel bir nesneleştirme düzeyinde tasarlandığı görülmektedir.

Karakterin görsel sunumundaki bu çelişkiyi eleştirel biçimde çözümlenmek amacıyla, oyunun anlatısal derinliğiyle uyumlu fakat görsel olarak cinsiyetçi klişelerden arındırılmış bir alternatif kadın karakter tasarlanmıştır. Bu karakter, performatif temsiliyetin yeniden yapılandırılması yönünde bir girişim olarak ele alınmıştır.

Tasarıma ilişkin temel ilkeler şunlardır:

- Kıyafetler sadeleştirilmiş, savaşçı kimliğe uygun işlevsel öğeler tercih edilmiştir.
- Beden oranları, idealize edilmiş formlardan uzak, gerçekçiliğe daha yakın bir düzlemde yapılandırılmıştır.
- Mimikler ve jestler, karakterin özneleşme sürecini destekleyen çok katmanlı duygusal ifadeler sunacak biçimde geliştirilmiştir.

Şekil 5. Geliştirilen alternatif kadın karakterin sade, işlevsel genel görünümü. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Bu görsel, karakterin hiperseksüel temsillerden uzak, görev odaklı bir savaşçı kimliğiyle sunumunu ortaya koymaktadır. Tasarım, Butler'ın (1990, s. 79-149) toplumsal cinsiyetin kültürel inşa süreci olarak okunabileceğini savunan yaklaşımıyla doğrudan ilişkilidir.

Şekil 6. Alternatif karakterin üç temel duygusal mimik ifadesi: sinirli, mutlu, üzgün. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Karakterin mimikleri, Stuart Hall'un (1997, s. 15-30) temsil kuramı çerçevesinde duygusal özdeşmeyi mümkün kılmak üzere yapılandırılmıştır. Mimikler, dramatik abartılardan uzak, insani duygulara referans veren kontrollü ve okunabilir niteliktedir. Bu ifadeler, karakterin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak da oyuncuyla bağ kurabilen bir figür olduğunu vurgular.

Bu durum, dijital karakterin sadece görsel değil, duygusal bir özne olarak da deneyimlenmesini mümkün kılar.

Şekil 7. Alternatif karakterin yüz detaylarının yakın plan görselleştirilmesi. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Şekil 8. Alternatif kadın karakterin oyun giriş ekranındaki duruşu ve pozisyonlanması. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Giriş ekranı görselleştirmesi, karakterin anlatının merkezine yerleştirildiği yeni bir temsil biçimi önerir. Geleneksel oyun giriş ekranlarındaki cinsiyetçi estetikten farklı olarak burada sade, fonksiyonel ve güçlü bir duruş sergileyen bir kadın figürü yer almaktadır. Bu pozisyonlama, Hall'un (1997, s. 15-30) temsilin ideolojik araçlarla şekillendirildiği görüşünü tersine çevirecek biçimde, alternatif bir görsel ideoloji inşasını temsil eder.

Şekil 9. Alternatif kadın karakterin oyun arayüzüyle bütünleştirilmiş sahne yerleşimi. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Karakterin oyun menüsü ile bütünleşik biçimde sunulması, onun sadece bir görsel figür değil, oyunun hikâyesine yön veren aktif bir özne olduğunu simgeler. Arayüzdeki tipografi, renk paleti ve yerleşim tasarımı; karakterin birey olarak vurgulandığı bir anlatı atmosferini destekler. Bu, Butler'm (1990, s. 79-149) "cinsiyetin tekrar yoluyla inşası" fikrini dijital arayüzlerde yeniden üreten bir uygulamadır.

Şekil 10. Alternatif kadın karakterin oyun sahnesine entegre edilmesi. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Karakterin doğrudan oyun alanı estetiğine yerleştirilmesi, onun sadece görsel bir figür değil, aktif bir anlatı öznesi olarak kurgulandığını vurgulamaktadır. Mekân kullanımı ve arka plan geometrisi, anlatı atmosferiyle uyum içinde sade bir estetik sunmaktadır.

Şekil 11. Alternatif kadın karakterin yapay zekâ destekli oyun sahnesi entegrasyonunun tamamlanmış üç boyutlu görseli. (Telif: Araştırmacı üretimi, yapay zekâ destekli görselleştirme).

Bu nihai sahne yerleşimi, dijital karakterin yalnızca fiziksel varlığına değil, anlatsal işlevine de vurgu yapar. Karakterin beden dili, kamera açısı ve çevresel bağlamla kurduğu ilişki; cinsiyet klişelerinden arındırılmış ve anlatıya yön veren bir özne olduğunu vurgular. Telif ve etik kullanımlar gözetilerek oluşturulan bu sahne, yapay zekânın kültürel temsil gücünün yeniden yönlendirilebileceğini göstermektedir.

4.5. Alternatif Oyun Karakter Tasarım Önerisi Alan Uzmanlarının Görüşleri

Bu bölümde alternatif karakterin, uzman oyuncularla yapılan yapılandırılmış görüşmeler temelinde değerlendirilmesine yer verilmiştir. Tematik analiz yöntemiyle analiz edilen görüşmeler, yöntem kısmında belirtilen beş açık uçlu soru doğrultusunda (1) fiziksel görünüm, (2) mimik ve jestler, (3) özneleşme potansiyeli, (4) yapay zekâ ile temsil olanakları ve (5) anlatı bağlamında oyun türü şeklinde organize edilmiştir. Bulgular, betimsel içerik analizi ve tematik çözümleme yöntemiyle yorumlanmış; karakterin temsil gücüne yönelik katılımcı gözlemleri sistematik biçimde sınıflandırılmıştır.

• Fiziksel Temsilde Ayrışma

Katılımcıların tamamı, geliştirilen karakterin dijital oyunlardaki mevcut kadın karakter temsillerinden belirgin biçimde ayrıştığını vurgulamıştır. AU-O1 ve AU-O2, geleneksel oyunlarda kadın karakterlerin dikkat çekici estetik kodlarla tasarlandığını, özellikle seksapalite odaklı görsellerin yaygın olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, çalışmada sunulan alternatif karakterin beden oranları, saç modeli ve kıyafet tercihlerinin bu yaklaşımdan uzak, daha sade, işlevsel ve gerçekçi olduğu ifade edilmiştir. AU-O3, AU-O5 ve AU-O6 bu sadeliğin savaşçı kimliğiyle uyumlu olduğunu vurgulamış; AU-O4 ise karakterin "göstermek için giyinmek" yerine "işlevsellik için giyinmek" anlayışıyla tasarlandığını, böylece temsiliyetin görsel değil, anlamsal düzeyde inşa edildiğini ileri sürmüştür.

• Mimik ve Jestlerde Duygusal Derinlik

Mimik ve jest temsiliyetine ilişkin değerlendirmelerde, karakterin duygusal derinliği taşıdığı genel olarak kabul edilmiştir. AU-O3, AU-O4 ve AU-O5 karakterin yüz ifadelerinin anlaşılır, insani ve kontrollü olduğunu; bu durumun karakterle özdeşleşme sürecini kolaylaştırdığını belirtmiştir. AU-O4 özellikle yüz kasları, bakış yönü ve mimiklerin karikatürize değil, ölçülü bir temsiliyet sunduğuna dikkat çekmiş; bu da karakterin salt görsellikten öte duygusal bir özne olarak deneyimlenmesini sağlamıştır. AU-O1, AU-O2 ve AU-O6 bu tür mimiklerin daha çok hikâye odaklı oyunlarda anlam kazandığını ifade etmişse de genel eğilim, karakterin jest-mimik dengesinin oyun deneyimini olumlu etkilediği yönündedir.

- Kişisel Temsil ve Özdeşleşme Potansiyeli

Karakterin yalnızca görsel değil, davranışsal anlamda da temsil yetti sunduğu birçok katılımcı tarafından ifade edilmiştir. AU-O3, duruş, jest ve bakışlarla karakterin kendinden emin bir tavır sergilediğini belirtmiş; AU-O4 ise karakterin sadece savaşçı kimliğiyle değil, arkasında bir hikâye barındıran güçlü bir özne olarak kurgulandığını ileri sürmüştür. AU-O5, bu özdeşleşme sürecinin oyuncunun karakterle kurduğu bağda etkili olduğunu ifade etmiştir. AU-O1 daha temkinli yaklaşmış, sektörün görselliğe odaklı alışkanlıklarının bu özdeşleşmeyi sınırlayabileceğini belirtmiştir. Ancak genel analiz, karakterin cinsiyetinden bağımsız, kişilik taşıyan bir oyun figürü olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

- Yapay Zekâ ile Temsilin Olanakları

Yapay zekâ teknolojisinin temsil üretimindeki rolüne ilişkin katılımcı yorumları, bu teknolojinin doğru yönlendirildiğinde güçlü ve alternatif temsiller sunabileceği yönündedir. AU-O1 ve AU-O2, yapay zekânın kullanıcı deneyimine göre esnek karakterler tasarlayabileceğini; AU-O3 ve AU-O5 ise bu teknolojinin çeşitlilik yaratma potansiyeline dikkat çekmiştir. AU-O4 ve AU-O6 temsiliyetin korunmasının algoritmalarından çok, tasarımcının niyet ve yönlendirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, yapay zekânın etik, eleştirel ve kültürel farkındalıkla birlikte kullanıldığında güçlü bir araç haline gelebileceği sonucuna varılmıştır.

- Oyun Türü ve Anlatı Bağlamında Temsiliyet

Katılımcılar, geliştirilen karakterin hikâye temelli, aksiyon veya rol yapma türündeki oyunlara uygun olduğunu ifade etmiştir. AU-O1, karakterin sıradan bir figürden ana karaktere dönüşmesini içeren bir anlatı önerisinde bulunurken; AU-O2 ve AU-O3, gelecekte geçen mücadeleciler bir evrende karakterin dönüşümünü ve oyuncu etkileşimini destekleyen bir anlatı yapısının uygun olduğunu belirtmiştir. AU-O4, dallanmalı, oyuncu kararlarına bağlı hikâye yapılarında bu karakterin güçlü bir temsil yetti taşıyabileceğini vurgulamış; AU-O5 ise karakterin savaşçı kimliğinin tarihsel-fantastik bir aksiyon kurgusunda daha etkili temsil edilebileceğini ileri sürmüştür.

4. SONUÇ

Bu çalışma, dijital oyunlarda yapay zekâ destekli kadın karakter temsillerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmiş ve bu temsillere karşı alternatif bir karakter modeli sunarak temsil siyasetini yeniden düşünmeye çağırmıştır. Çalışma, dijital oyun endüstrisindeki kadın temsillerinin çoğunlukla stereotipik, hiperseksüel ve pasif figürler üzerinden inşa edildiğini göstermiş; The Sims, GTA ve NieR: Automata gibi farklı türlerdeki oyunlar üzerinden bu örüntüleri görsel, anlatsal ve işlevsel açılarından irdelemiştir.

Analiz edilen oyunlar, kadın karakterlerin ya geleneksel rollere sıkıştırıldığını (The Sims), ya da nesneleştirilmiş biçimde temsil edildiğini (GTA ve NieR: Automata) göstermiştir. Özellikle NieR: Automata'da anlatı açısından güçlü bir karakter sunulmasına rağmen, görsel temsilde yoğun cinsiyetçi kodların kullanılması, yapay zekâ destekli tasarım süreçlerinin de toplumsal önyargılardan azade olmadığını ortaya koymuştur.

Bu bulgular, Behm-Morawitz ve Mastro'nun (2009, s. 810) çalışmasıyla örtüşmektedir; söz konusu çalışmada, hiperseksüel kadın karakterlerin, toplumsal cinsiyet algıları ve kadınların benlik kavramı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmıştır. Benzer şekilde De la Torre-Sierra ve Guichot-Reina (2024, ss. 535–537), video oyunlarında kadın karakterlerin hem sayısal hem de niteliksel olarak sınırlı biçimde temsil edildiğini belirtmiştir. Mevcut çalışma, bu literatürü hem teorik hem de görsel bir çözüm önerisiyle desteklemektedir.

Bu bağlamda geliştirilen alternatif kadın karakter hem estetik hem işlevsel olarak cinsiyetçi klişelerden arındırılmış, duygusal derinliğe sahip ve özdeşleşme kapasitesi yüksek bir profil sunmaktadır. Bu karakterin tasarımında işlevsel kıyafetler, gerçekçi beden oranları ve anlatıya entegre edilebilir mimik ve jestler tercih edilmiş; böylece dijital karakterin yalnızca bir figür değil, bir anlatı öznesi olarak kurgulanması sağlanmıştır. Bu yaklaşım, Coesel vd. (2024, s. 4) tarafından vurgulanan "Proteus etkisi" ile ilişkilidir. Fiziksel özelliklerin oyuncu üzerindeki psikolojik etkisini inceleyen bu çalışma, kapsayıcı ve dengeli karakter tasarımının oyuncu ile kurulan ilişkiyi güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Çalışma ayrıca, bu karakterin profesyonel oyuncular tarafından değerlendirilmesine de yer vererek, kullanıcı deneyimi düzeyinde temsil gücünü sorgulamaya açmıştır. Katılımcıların büyük kısmı, alternatif karakterin geleneksel temsillerden belirgin biçimde ayrıştığını ve oyuncuyla daha güçlü bir bağ kurma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamıştır.

Bu durumda, yapay zekânın yalnızca üretken bir araç değil; temsil politikalarının yeniden inşasında stratejik bir aktör olabileceğini savunmaktadır. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi, teknik yeterlilikten ziyade etik farkındalık, kültürel duyarlılık ve eleştirel tasarım anlayışıyla mümkündür. Yapay zekâyâ entegre edilen verilerin yalnızca teknolojik doğruluk açısından değil, aynı zamanda toplumsal etkileri bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Crawford ve Paglen (2021, s. 1109), önyargılı veri setleriyle eğitilen yapay zekâ sistemlerinin, bu önyargıları algoritmik çıktılarda yeniden üretebildiğini ve bunun kültürel eşitsizlikleri pekiştirebileceğini vurgular. Benzer şekilde Zhou vd. (2024), üretici yapay zekânın kadınları daha olumlu ama edilgen, erkekleri ise baskın ve yaşlı figürler olarak üretmeye meyilli olduğunu göstermiştir. Bu durum, görsel çıktılarda bile cinsiyetçi kalıpların sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Oyunlarda karşılaşılan temsiller, yalnızca estetik tercihler değil; aynı zamanda belirli ideolojilerin ve normların aktarımıdır. Bu bağlamda, oyun tasarımcılarının temsilin gücünü göz ardı etmeksizin, daha bilinçli ve kapsayıcı içerikler üretmesi kaçınılmaz bir sorumluluk hâline gelmektedir.

İlerleyen araştırmalarda yalnızca görsel tasarım değil, aynı zamanda oyun içi diyaloglar, seslendirmeler ve anlatı yapıları da toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmelidir. Çeşitli oyuncu gruplarından alınacak katılımcı geri bildirimleriyle daha kapsayıcı karakter üretim süreçleri teşvik edilebilir. Son olarak, feminist teori, medya çalışmaları ve yapay zekâ etiği gibi disiplinlerarası alanlardan yararlanmak, oyun tasarımında daha eşitlikçi temsillerin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle dijital oyun tasarımında daha eşitlikçi, çok katmanlı ve kapsayıcı karakter temsillerinin geliştirilmesi hem akademik hem de sektörel düzeyde öncelikli bir hedef olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Albrechtslund, A. M. B. (2007). Gender values in simulation games: Sex and the sims. *In Proceedings of CEPE 2007: The 7th International Conference of Computer Ethics*. Philosophical Enquiry Center for Telematics and Information Technology. https://vbn.aau.dk/files/9270719/Paper_2007_CEPE_Gender_values_in_simulation_games.pdf.pdf
- Akkaş, İ., & Aksakal, İ. (2023). Üniversite Öğrencilerinde Dijital Kimlik Kullanımı ve Benlik Sunumu Üzerine Bir İnceleme. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(1), 177-194. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1229576>
- Atasoy, S. N. (2023). Erken Dönem Dijital Çağdan Günümüze Üslupsal Bir Fikir Olarak Pikselleştirme. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 12(102), 153–166. <https://dx.doi.org/10.7816/idil-12-102-02>
- Behm-Morawitz, E., & Mastro, D. (2009). The effects of the sexualization of female video game characters on gender stereotyping and female self-concept. *Sex Roles*, 61(11), 808–823. <https://doi.org/10.1007/s11199-009-9683-8>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Coesel, M., Beyea, D., Ratan, R., & Graciano, L. (2024). A theoretical review of the Proteus effect. *Frontiers in Psychology*, 15, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1379599>
- Crawford, K., & Paglen, T. (2021). Excavating AI: The politics of images in machine learning training sets. *AI&Soc*, 36, 1105-1116. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01162-8>
- De la Torre-Sierra, J. A., & Guichot-Reina, V. (2024). Women in video games: An analysis of the biased representation of female characters in current video games. *Sexuality & Culture*, 29, 532–560. <https://doi.org/10.1007/s12119-024-10286-0>
- Dietz, T. L. (1998). An examination of violence and gender role portrayals in video games: Implications for gender socialization and aggressive behavior. *Sex Roles*, 38(5), 425–442. <https://doi.org/10.1023/A:1018709905920>
- Gestos, M., Smith-Merry, J., & Campbell, A. (2018). Representation of Women in Video Games: A Systematic Review of Literature in Consideration of Adult Female Well-being. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(9), 535–541. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0376>
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media*. Polity Press.

- GTAInside. (2019). *Women HD Pack 3 – Vice City Skins*. <https://www.gtainside.de/en/vicacity/skins/132171-pack-2-women-hd/>
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage & The Open University.
- Jansz, J., & Martis, R. G. (2007). The Lara Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games. *Sex Roles*, 56(3), 141–148. <https://doi.org/10.1007/s11199-006-9158-0>
- Ketterling, J. (2022). You do it for the good times: Rival feminist readings of torture and kink in Grand Theft Auto V. *Feminist Media Studies*, 23(7), 1-10. <https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2113906>
- Liu, R., Zhou, T., Zhu, X., & Park, J. (2023). Uncovering gender stereotypes in video game character designs: A Multi-modal analysis of honor of kings. *Media and Communication*, 11(1), 139–149.
- Luo, L. (2023). The evolution of female character representations in video games from a feminism perspective. *Proceedings of the 2nd International Conference on Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 131–136. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/30/20231605>
- Lynch, T. (2024). Evidence of ambivalent sexism in female video game characters. *Journal of Gender Studies*, 6(27), 1529-1554. <https://doi.org/10.1080/15205436.2024.2311229>
- Lynch, T., Tompkins, J. E., Van Driel, I. I., & Fritz, N. (2016). Sexy, strong, and secondary: A content analysis of female characters in video games across 31 years. *Journal of Communication*, 66(4), 564–584. <https://doi.org/10.1111/jcom.12237>
- Markham, A., & Buchanan, E. (2012). *Ethical decision-making and Internet research: Recommendations from the AoIR ethics working committee (Version 2.0)*. Ethics Working Committee AOIR Executive Committee. <https://aoir.org/reports/ethics2.pdf>
- Melhart, D., Togelius, J., Mikkelsen, B., Holmgård, C. (2024). The ethics of AI in games. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 15(1), 79-92. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.07392>
- Near, C. E. (2012). Selling gender: Associations of box art representation of female characters with sales for teen- and mature-rated video games. *Sex Roles*, 66(7), 416–430.
- Onay, D., Kıyılıoğlu, N. (2021). Dijital oyunlarda kadın ve erkek temsiline toplumsal cinsiyet işaretleri bağlamında değerlendirilmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 22(41), 955–993. <https://doi.org/10.21550/sosbilder.866001>
- Paste Magazine. (2018). *NieR: Automata's 2B joins SoulCalibur VI*. <https://www.pastemagazine.com/games/soulcalibur-vi/nier-automatas-2b-is-the-next-guest-character-in-s>
- Plans Vilaseca, J. (2024). *Pixelated Sexism: GTA V's Dangerous Influence on Gender*. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5006787&download=yes
- Rennickd S, Clinton M, Ioannidou E, Oh L, Clooney C, T. E, Healy E, Roberts SG. (2023). *Gender bias in video game dialogue*. *Royal Society Open Science*, 10(5), 1-12, 221095. <https://doi.org/10.1098/rsos.221095>
- Scidone, E., Phillips, M. J., & Pantaleo, A. M. (2024). Hiding in the shadows: a qualitative exploration of women gamers' identities and perceptions of the video gaming context. *SN Social Sciences*, 4(181), 1-32. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00980-z>
- Skowronski, M., Busching, R., & Krahé, B. (2021). The effects of sexualized video game characters and character personalization on women's self-objectification and body satisfaction. *Journal of Experimental Social Psychology*, 92, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104051>
- Söğüt, Y. (2022). Medya emperyalizminin yansıma alanları: Dijital oyunlarda kültür ve birey ilişkisine bir eleştirisi. *Journal of Turkish Studies*, 17(6), 1421-1441. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.64584>
- Square Enix. (2017). *NieR: Automata character images*. https://www.square-enix-games.com/en_US/news/making-2b-nierautomata
- Subaşı, A., Okumuş, H. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması: *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(2), 419–426.

- Sun, L., Wei, M., Sun, Y., Suh, Y. J., Shen, L., & Yang, S. (2023). Smiling women pitching down: Auditing representational and presentational gender biases in image generative. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.1093/jcmc-/zmad045>
- Üçler, N., & Şahin, Z. B. (2025). Yapay zeka uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretimi: Kodlama ve veri setlerindeki gizli önyargılar. *Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları*, 3(12), 1-13.
- Vargas-Veleda, Y., del Mar Rodríguez-González, M., & Marauri-Castillo, I. (2025). Visual Representations in AI: A Study on the Most Discriminatory Algorithmic Biases in Image Generation. *Journalism and Media*, 6(3), 2-15. <https://doi.org/10.3390/journalmedia6030110>
- Zhou, M., Abhishek, V., Derdenger, T., Kim, J., Srinivasan, K. (2024). *Bias in Generative AI*. Cornell University. <https://arxiv.org/abs/2403.02726>